

Laboratórna Diagnostika, XXVI, 2, 2021: 41–53

VYUŽITIE NIEKTORÝCH LABORATÓRNYCH PARAMETROV PRE ODHAD PROGNÓZY U HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTOV S COVID-19 – RETROSPEKTÍVNA ANALÝZA 304 PRÍPADOV THE USE OF SOME LABORATORY PARAMETERS FOR PROGNOSIS ESTIMATION IN HOSPITALIZED PATIENTS WITH COVID-19— RETROSPECTIVE ANALYSIS OF 304 CASES

Magula Daniel¹, Vaverková Gabriela¹, Kováčová Darina²
Lievajová Vladimíra³, Vinklerová Silvia¹

¹Oddelenie klinickej biochémie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o., Nitra

²II. oddelenie pneumológie a ftizeológie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o., Nitra

³I. oddelenie pneumológie a ftizeológie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o., Nitra

e-mail: magula@snozbor.sk

pôvodná práca

SÚHRN

Autori na súbore 304 hospitalizovaných pacientov s COVID-19 retrospektívne analyzovali vybrané laboratórne parametre z pohľadu ich potenciálu pre odhad prognózy a vývoja tohto ochorenia. Pomocou grafických, štatistických a epidemiologických analytických metód porovnávali laboratórne nálezy v skupine 54 zomrelých pacientov voči skupine 250 pacientov, ktorí ochorenie úspešne prekonali. Pri všetkých sledovaných parametroch: močovina (urea), C-reaktívny proteín (CRP), interleukín-6 (IL-6), počet leukocytov (LEU), podiel lymfocytov v leukograme (%LYM), pomer počtu neutrofilov k lymfocytom (NLR), saturácia artériovej krvi kyslíkom (SaO₂) a D-dimér zistili už pri iniciálnom vyšetrení pri prijatí na hospitalizáciu významné štatistické rozdiely (Mann-Whitneyho U-test), s výnimkou D-diméru. Pre tieto parametre definovali rozhodovacie limity (dis-

kriminačnú hodnotu, cut-off value) s následným určením základných prognostických ukazovateľov – relatívne riziko (RR) úmrtia, pomery šancí (odds ratio – OR) pri súčasnom stanovení diagnostickej účinnosti (DÚ) jednotlivých laboratórnych testov. Tieto ukazovatele sú nasledovné: urea: cut-off value $\geq 7,00$ mmol/l, RR = 3,47 (CI 95 % 2,00–6,01), OR = 4,54 (CI 95 % 2,37–8,68), DÚ = 0,651; CRP: $\geq 75,68$ mg/l, 1,88 (1,15–3,09), 2,20 (1,17–4,16), 0,711; IL-6: $\geq 51,60$ ng/l, 3,36 (2,06–5,46), 4,69 (2,47–8,89), 0,763; LEU: $\geq 11,50$ mld/l, 1,60 (0,9–2,66), 1,79 (0,94–3,41), 0,699; % LYM: $< 10,5$ %, 2,30 (1,41–3,74), 2,84 (1,51–2,85), 0,728; NLR: $\geq 7,56$, 2,13 (1,32–3,42), 2,60 (1,40–4,86), 0,723; SaO₂: $\leq 92,0$ %, 1,67 (1,00–2,77), 1,88 (1,00–3,54), 0,637; D-dimér: $\geq 2,00$ mg/l, 1,69 (0,88–3,23), 1,91 (0,83–4,38), 0,738.

Záverom autori konštatujú, že vhodná voľba a výber laboratórnych parametrov u pacientov hospitalizovaných s COVID-19 môže prispieť svojim prognostickým

potenciálom k odhadu prognózy a ďalšieho vývoja ochorenia, čo je v súlade aj s poznatkami iných autorov.

Kľúčové slová: COVID-19; laboratórne parametre; prognóza ochorenia; diagnostická účinnosť testu

ABSTRACT

The authors retrospectively analyze selected laboratory parameters in a group of 304 hospitalized patients with COVID-19 in terms of their potential for estimating the prognosis and further evolution of this disease. Using graphical, statistical and epidemiological analytical methods, they compared the laboratory findings in a group of 54 deceased patients to a group of 250 patients who successfully overcame the disease. For all monitored parameters: urea, C-reactive protein (CRP), interleukin-6 (IL-6), leukocyte count (LEU), lymphocyte count in leukogram (% LYM), neutrophil to lymphocyte count ratio (NLR), arterial oxygen saturation, (SaO₂) and D-dimer found significant statistical differences (Mann-Whitney U-test) at the initial examination at admission to hospital, with the exception of D-dimer. Besides of this initial assessment, the authors defined the decision limits (cut-off values) for these parameters with subsequent determination of basic prognostic indicators—relative risk (RR) of death, odds ratio (OR), and determined diagnostic efficiency (DE) in individual laboratory tests as well. These indicators are as follows: urea: cut-off value ≥ 7.00 mmol/l, RR = 3.47 (CI 95 % 2.00–6.01), OR = 4.54 (CI 95 % 2.37–8.68), DE = 0.651; CRP: ≥ 75.68 mg/l, 1.88 (1.15–3.09), 2.20 (1.17–4.16), 0.711; IL-6: ≥ 51.60 ng/l, 3.36 (2.06–5.46), 4.69 (2.47–8.89), 0.763; LEU: $\geq 11.50 \cdot 10^9$ /l, 1.60 (0.96–2.66), 1.79 (0.94–3.41), 0.699; % LYM: < 10.5 %, 2.30 (1.41–3.74), 2.84 (1.51–2.85, 0.728; NLR: ≥ 7.56 , 2.13 (1.32–3.42), 2.60 (1.40–4.86), 0.723; SaO₂: ≤ 92.0 %, 1.67 (1.00–2.77), 1.88 (1.00–3.54), 0.637; D-dimer: ≥ 2.00 mg/l, 1.69 (0.88–3.23), 1.91 (0.83–4.38), 0.738.

The authors conclude that the appropriate choice and selection of laboratory parameters in patients hospitalized with COVID-19 can contribute with its prognostic potential to estimate the prognosis and further evolution of the disease, which is consistent with the findings of other authors.

Key words: COVID-19; laboratory parameters; prognosis of the disease; diagnostic test efficiency

ÚVOD

COVID-19 je infekčné ochorenie, ktorého vyvolávateľom je koronavírus SARS-CoV-2. Po prvýkrát bolo identifikované 31. decembra 2019 vo Wuchane v Číne, následne sa ochorenie rýchle šíri po celom svete. Dňa 11. marca 2020 vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) šírenie infekcie a ochorenie COVID-19 za globálnu pandémiu (Svetová zdravotnícka organizácia, 2020, Cucinotta, Vaneli, 2020).

U väčšiny nakazených prebieha ochorenie s miernymi príznakmi, u malej časti ochorenie progreduje do akútnej respiračnej insuficiencie s hypoxiou, ktorá si vyžaduje hospitalizáciu. U hospitalizovaných pacientov môže v istej časti prípadov ochorenie ďalej progredovať do syndrómu akútnej respiračnej tiesne s multiorgánovým zlyhaním, nutnosťou umelej pľúcnej ventilácie spojenej s vysokou mierou úmrtnosti (Laššák, Kríšťák, 2021).

U infikovaných jedincov sa uvádza úmrtnosť v rozmedzí 0,5 %–10,0 %, mortalita hospitalizovaných presahuje 20 % (Izcovič, 2020). V slovenských podmienkach bola zaznamenaná priemerná mortalita u všetkých hospitalizovaných pacientov na vrchole druhej vlny vo februári 2021–22 %, u pacientov ležiacich na jednotkách intenzívnej starostlivosti dosiahla 48 % a u pacientov, u ktorých bola aplikovaná umelá pľúcna ventilácia bola mortalita až 53 % (Červený a kol., 2021).

Jednou z prvých a principiálnych rozhodnutí lekára zoči-voči hospitalizovanému pacientovi s COVID-19 je iniciálne určenie rizika (stratifikácia pacientov s infekciou SARS-CoV-2) na základe posúdenia jeho celkového klinického stavu, zhodnotenia pomocných vyšetrení - zobrazovacích RTG, USG, CT, prípadne HRCT a využitia celej palety laboratórnych parametrov.

Práve laboratórne parametre boli pre široké spektrum možností ich výberu, relatívne jednoduchú dostupnosť od počiatku predmetom záujmu, čo sa odrazilo i na vysokom počte publikovaných prác zaoberajúcimi sa touto problematikou, či už v kazuistikách, pôvodných prácach a na nich nadväzujúcich systematických prehľadov, či metaanalýz, ktoré ešte viac upresňujú používanie a úlohu laboratórnych markerov pri novom ochorení COVID-19.

Prvú metaanalýzu spracovali britskí a talianski autori na čínskych a singapurských dátach (Henry a kol., 2020) ako výstup hodnotenia 21 štúdií u 3377 pacientov a 33 laboratórných parametrov na odlíšenie priebehu COVID-19 s ťažkým a miernym priebehom, a zhodnotením troch štúdií na počte 393 pacientov – na odlíšenie skupín zomrelých a preživších pacientov. Zaznamenali vzostup počtu leukocytov pri súčasnom poklese počtu lymfocytov a trombocytov, vzostup zápalových markerov, prítomnosť kardiálneho a svalového poškodenia, porušenia funkcií pečene a obličiek, zmien koagulačných parametrov. Veľmi významné zmeny boli zaznamenané rozdiely pri vyšetreniach interleukínu-6 a 10 a feritínu.

Ponti a kol.(2020) v systematickom prehľade uvádzajú prehľad laboratórných markerov s reálnym i potenciálnym využitím pri COVID-19 v rozdelení na hematologické, biochemické, hemokoagulačné, zápalové parametre a uvádza i potenciálne nové biomarkery.

Sledovanie pacientov s COVID-19 monitorovaním rutinných laboratórných testov k predikcii budúceho priebehu choroby (prognózy) považujú za kriticky dôležité aj kanadskí autori (Kavsa a kol., 2020).

CIEĽ PRÁCE

V nadväznosti na početné práce, ktoré sa zaoberali hodnotením rôznych laboratórných parametrov v odhade prognózy u hospitalizovaných pacientov s COVID-19 z hľadiska závažnosti priebehu ochorenia (stratifikácie rizika), odhadu prežitia, resp. úmrtia chorých pacientov, sme na vlastnom súbore 304 hospitalizovaných pacientov retrospektívne analyzovali, či vyšetrenie niektorých laboratórných parametrov pri začiatku hospitalizácie môže odlíšiť pacientov, ktorí ochorenie úspešne zvládnu (vyliečia sa, prežijú) od skupiny pacientov, u ktorých bude priebeh ochorenia fatálny (neprežijú). Na skupinách zomrelých a preživších pacientov sme analyzovali prediktívny potenciál jednotlivých laboratórných parametrov, a to metódami deskriptívnej a epidemiologickej štatistiky.

METÓDA

Náš súbor pozostával z 304 pacientov ($m = 179$, $ž = 125$), ktorí boli v období druhej vlny pandémie koronavi-

rusovej infekcie SARS-CoV-2 (19. októbra 2020–22. apríla 2021) hospitalizovaní pre COVID-19 na reprofelizovanom lôžkovom fonde Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n. o.

Vekový medián hospitalizovaných bol 69,0 rokov, doba hospitalizácie činila v mediáne 13,0 dňa.

Všetci pacienti mali infekciu detegovanú RT-PCR testom na SARS-CoV-2, mali COVID-19 potvrdený RTG vyšetrením. Závažnosť stavu bola posudzovaná lekárom-pneumoftizeológom klinicky (anamnéza, fyzikálne vyšetrenie), pomocou zobrazovacích metód (CT, resp. HRCT, USG) ako aj laboratórnymi (biochemickými, hematologickými a hemostazeologickými) metódami. U všetkých hospitalizovaných bol aplikovaný štandardizovaný terapeutický protokol – podávanie kyslíka 2–25 litrov za minútu, kortikosteroidy, antibiotiká, nízkomolekulové heparíny, imunomodulačná liečba a prípadne špecifická liečba (prekonzultovaná s infektológom).

V súbore 304 hospitalizovaných sme zaznamenali 54 úmrtí (17,8 % hospitalizovaných), 250 pacientov ochorenie úspešne prekonalo. Tieto dve skupiny boli považované za referenčné z hľadiska porovnávania dát, t. j. hodnot jednotlivých sledovaných laboratórných parametrov v čase prijatia na hospitalizáciu (1., resp. 2. deň hospitalizácie) a v čase ukončenia hospitalizácie (jeden, max. dva dni pred ukončením hospitalizácie).

Pre účely hodnotenia boli vybraté tie laboratórne parametre, ktoré boli vyšetrované štandardne a pravidelne u každého pacienta pri prijatí, boli využívané i na monitorovanie priebehu počas a pri ukončení hospitalizácie, a zároveň to boli parametre, ktoré v zmysle doterajších skúseností a publikovaných prác čo najlepšie a najúplnejšie laboratórne charakterizujú chorobnú jednotku COVID-19.

Rationale výberu laboratórných parametrov v našom súbore vychádzalo z charakteristík ochorenia COVID-19, ktoré je:

- *de facto* pneumóniou vzniknutou v komunite (z validovaného stratifikačného indexu CURB-65 je jedinou laboratórnou zložkou vyšetrenie urey – písmeno „U“ akronymu),
- ochorením zápalovým – laboratórne parametre vybrané do retrospektívneho sledovania boli C-reaktívny proteín (CRP), interleukín-6 (IL-6) – marker charakterizujúci prítomnosť tzv. „cytokínovej búrky“ pri COVID-19, počet leukocytov (LEU), podiel lymfocytov

v diferenciálnom leukograme (% LYM), resp. pomer počtu neutrofilov k lymfocytom (tzv. NLR index),

- ochorením s trombogénnou zložkou (tvorbou mikrotrombov) – laboratórny pendant D-dimér,
- ochorením, ktoré charakterizuje intersticiálny edém pľúc, obmedzujúci prenos kyslíka z alveol do artériovej krvi – laboratórne charakterizované vyšetrením saturácie artériovej krvi kyslíkom (SaO₂).

Laboratórne parametre v diagnostickom procese neboli posudzované z pohľadu ich referenčného rozsahu hodnôt, ale z pohľadu hodnoty parametra ako rozhodovacieho limitu (decision limit, diskriminačná hodnota, cut-off value) – teda takej hodnoty, ktorá má potenciál dostatočne diskriminovať skupinu tých pacientov, ktorí ochorenie úspešne zvládnu (vyliečia sa, prežijú) voči skupine pacientov, ktorí ochoreniu podľahnú (zomrelí), pri čo najvyššej miere diagnostickej účinnosti (diagnostic efficiency).

Hodnotenie každého jednotlivého parametra bolo vykonané dvoma prístupmi:

- a) Grafickým zobrazením pomocou škatuľových grafov (box and whisker plot) s kvartilovým rozdelením nameraných hodnôt, uvedeným mediánom, pri prijatí na hospitalizáciu a pri jej ukončení, v skupine zomrelých aj preživších pacientov (použité nástroje Microsoft Excel). Štatistické hodnotenie bolo vykonané pomocou Mann-Whitneyho U-testu (porovnanie dvoch nerovnakých súborov s non-Gaussovskou distribúciou hodnôt laboratórných testov).
- b) Využitím niektorých nástrojov deskriptívnej (percentilové rozdelenie hodnôt) a epidemiologickej štatistiky za využitia binárnych (kontingenčných) tabuliek, výpočtov senzitivnosti, špecifickosti, diagnostickej účinnosti testu, určenia rizika úmrtia v skupine pacientov s hodnotou vyššou, resp. nižšou ako diskriminačná hodnota, výpočtom tzv. odds. Diskriminačné hodnoty (cut-off values) boli určené buď prijatím arbitrárnych hodnôt (napr. z indexu CURB-65) alebo výpočtom, zvyčajne prijatím hodnoty zodpovedajúcej 75-temu percentilu rozdelenia hodnôt.

Uvádžeme použité prístrojové vybavenie (výrobca), diagnostické súpravy (výrobca), analytickú variabilitu metódy CV % v uvedenom období podľa interných kontrol kvality: biochemický analyzátor Bio Majesty JCA-BM 6010/c (Jeol Ltd.): Urea (DiaSys), CV 1,8 %; C-reaktívny proteín – CRP FS* (DiaSys), CV 8,0 %; D-dimér (DiaSys), CV 12 %. Imunochemický analyzátor Cobas E411 (Roche): IL-6 – Elecsys

IL-6 (Cobas®), CV 8,2 %, hematologický analyzátor Sysmex KX-21N (Sysmex): Leukocyty, % lymfocytov, CV 2,4 % a vypočítaný index NLR, acidobázický analyzátor ABL-830 (Radiometer): saturácia artériovej krvi kyslíkom – CV 0,1 %.

VÝSLEDKY

a) Zhodnotenie grafickou analýzou (škatuľové grafy – box and whisker plots – s kvartilovým rozdelením a vyznačením hodnoty mediánu) podľa jednotlivých laboratórných parametrov v skupine zomrelých (v grafe vyznačené červenou farbou) vs. preživších (v grafe zelenou farbou) pri prijatí (s vyznačením p-hodnoty – Mann-Whitneyho U-test) a pri ukončení hospitalizácie (grafy č. 1 až 8).

b) Hodnotenie jednotlivých laboratórných parametrov metódami epidemiologickej štatistiky za použitia binárnych (kontingenčných) tabuliek z pohľadu prognózy pacientov s COVID-19 prezentujeme na príklade urey (Tab. 1) s vyjadrením výstupov pri zadanej diskriminačnej hodnoty (cut-off value) – riziko a relatívne riziko úmrtia, pomery šancí (odds ratio) s príslušnými intervalmi spoľahlivosti pri 95 % pravdepodobnosti a vyjadrením diagnostickej účinnosti príslušného testu. Pri ďalších parametroch tieto údaje uvádzame už iba v texte.

Pri CRP a diskriminačnej hodnote cut-off $\geq 75,68$ mg/l bolo zaznamenaných 20 úmrtí zo 75 hodnotených (20/75), pri hodnote nižšej ako 75,68 mg/l 32 úmrtí z 226 sledovaných (32/226), s relatívnym rizikom úmrtia 1,88 (CI 95 % 1,15–3,09), pomerom šancí (odds ratio – OR) 2,20 (CI 95 % 1,17–4,16) a diagnostickej účinnosti (DÚ) testu 0,711.

Obdobne pre IL-6 pri diskriminačnej hodnote cut-off $\geq 51,60$ ng/l (26/72), pri hodnote $< 51,60$ ng/l (24/223), boli hodnoty RR = 3,36 (CI 95 % 2,06–5,46), OR = 4,69 (CI 95 % 2,47–8,89), DÚ = 0,763.

Pre počet leukocytov (LEU) boli zistené výstupy nasledovné: pri cut-off $\geq 11,5$ mld/l (18/75), pri cut-off $< 11,5$ mld/l (34/227), RR = 1,60 (CI 95 % 0,96–2,66), OR = 1,79 (CI 95 % 0,94–3,41), DÚ = 0,699.

Pre podiel lymfocytov v diferenciálnom leukograme (% LYM) boli zistené výstupy nasledovné: pri cut-off $< 10,5$ % (22/74), pri cut-off $\geq 10,5$ % (29/224), RR = 2,30 (CI 95 % 1,41–3,74), OR = 2,84 (CI 95 % 1,51–2,85), DÚ = 0,728.

Graf 1. Urea – grafická analýza

Graf 2. C-reaktívny proteín – grafická analýza

Pre index NLR boli zistené výstupy nasledovné: pri cut-off $\geq 7,56$ (22/74), pri cut-off $< 7,56$ (32/229), RR = 2,13 (CI 95 % 1,32–3,42), OR = 2,60 (CI 95 % 1,40–4,86), DÚ = 0,723.

Pre saturáciu artériovej krvi (SaO_2) boli zistené nasledovné výstupy: pri cut-off $\leq 92,0\%$ (23/95), pri cut-off $> 92,0\%$ (25/172), RR = 1,67 (CI 95 % 1,00–2,77), OR = 1,88 (CI 95 % 1,00 – 3,54), DÚ = 0,637.

Pre D-dimér boli zistené nasledovné výstupy: pri cut-off $\geq 2,00$ mg/l (10/41), pri cut-off $< 2,00$ mg/l (25/173), RR = 1,69 (CI 95 % 0,88–3,23), OR = 1,91 (CI 95 % 0,83–4,38), DÚ = 0,738.

Celkový prehľad pre jednotlivé analyzované laboratórne parametre v poradí podľa diagnostickej účinnosti testov uvádzame v tabuľke 2.

Graf 3. Interleukín-6 – grafická analýza

Graf 4. Počet leukocytov – grafická analýza

DISKUSIA

S objavením sa nového ochorenia – COVID-19, ktorého šírenie zaznamenalo pandemický priebeh s vysokou mierou úmrtnosti sa postupne vyvíjajú aj názory na jeho priebeh, diagnostiku, liečbu, hodnotenie rizikových faktorov ochorenia. Priebeh ochorenia je vo väčšine prípadov ľahší, avšak u pacientov s rizikovými faktormi, medzi ktoré patrí najmä vek nad 65 rokov, prítomnosť iných chronic-

kých ochorení – kardiovaskulárne (srdcové zlyhávanie, artériová hypertenzia), respiračné (chronická obštrukčná choroba pľúc, a i.), chronické obličkové ochorenie, obezita, diabetes mellitus, onkologické ochorenia a ďalšie ochorenia spojené s imunodeficitom, stavy po transplantáciách, ochorenie často prechádza do ťažšieho priebehu s vysokou mierou letality (L a š š á n, K r i š t ú f e k, 2021).

Okrem diagnostiky ochorenia – najmä molekulovo-genetických vyšetrení prítomnosti patogénu (RT-PCR),

% Lymfocytov z celkového počtu leukocytov zomrelí vs. preživší

Graf 5. Podiel lymfocytov v diferenciálnom leukograme v % – grafická analýza

Pomer počtu neutrofilov k lymfocytom - NLR zomrelí vs. preživší

Graf 6. Pomer počtu neutrofilov k lymfocytom v leukograme (index NLR) – grafická analýza

klinického hodnotenia priebehu, využitia zobrazovacích pomocných vyšetrení (najmä RTG, CT, resp. HRCT) sa pri hodnotení priebehu ochorenia a odhade prognózy ochorenia využívajú v hojnej miere aj laboratórne parametre, ktoré sa prakticky od počiatku stali predmetom záujmu mnohých pôvodných prác, prehľadov, metaanalýz.

V júni 2020 pracovná skupina IFCC publikovala prácu, ktorá sumarizovala zásady diagnostiky, sérológie a sledovania zmien rutinných laboratórných parametrov pri hod-

notení priebehu a prognózy ochorenia COVID-19 (Bohn a kol., 2020). V našich krajoch zhrnuli v prehľadnom článku prvotné informácie k využitiu rutinných laboratórných vyšetrení pri COVID-19 z pohľadu spektra ich využitia, monitorovania zmien v priebehu ochorenia ako i pohľadu využitia týchto parametrov v odhade prognózy pacientov s COVID-19 Friedecký, Kratochvíla (2020).

V našom súbore 304 hospitalizovaných pacientov s potvrdenou diagnózou COVID-19 sme sa v retrospektívnom

Saturácia krvi kyslíkom SaO₂ zomrelí vs. preživší

Graf 7. Saturácia artériovej krvi kyslíkom – grafická analýza

D-dimér zomrelí vs. preživší

Graf 8. D-dimér – grafická analýza

zhodnotení zamerali na porovnanie rozdielov v hodnotách vybraných laboratórných parametrov v skupine pacientov, ktorí ochorenie úspešne zvládli (prežili) voči skupine pacientov s nepriaznivým priebehom hospitalizácie (zomrelí, n = 54, 17,8 %).

Už pri porovnaní hodnôt laboratórných parametrov pri začiatku hospitalizácie sme zaznamenali štatisticky významné rozdiely medzi oboma porovnávanými skupinami (zomrelí vs. preživší) pri všetkých sledovaných paramet-

roch, s výnimkou D-diméru, ako sme to ukázali v grafických znázorneniach. Vo vývoji zmien hodnôt týchto laboratórných parametrov sme ku koncu hospitalizácie pri všetkých parametroch zaznamenali ich ďalšie zhoršenie v skupine zomrelých, kým v skupine preživších sa hodnoty meraných parametrov ku koncu hospitalizácie zlepšili.

Druhým cieľom práce bolo posúdenie miery rizika úmrtia (odhad prognózy) v závislosti od zadefinovanej hodnoty rozhodovacieho limitu (decision limit, diskriminačná hod-

Tab. 1, Urea – analýza laboratórneho testu z pohľadu diagnostickej účinnosti a prediktívnej hodnoty testu pre odhad prognózy pri uvedenej diskriminačnej hodnote (cut-off value)

UREA		ZOMRELÍ				PREŽIVŠÍ	
cut-off	$\geq 7,00$ mmol/l	39	90	129	30,2%	nízko úmrtia	
	$< 7,00$ mmol/l	15	157	172	8,7%	nízko úmrtia	
	relatívne riziko (RR)				3,47	(CI95% 2,00-6,01)	
	odds ratio (OR)				4,54	(CI95% 2,37-8,68)	
senzitivnosť			0,722				
špecifickosť			0,636				
diagnostická účinnosť			0,651				

Hodnotenie:

Relatívne riziko úmrtia u pacientov s hladinou urey pri prijatí $\geq 7,00$ mmol/l je **3,47-krát** vyššie voči pacientom s hladinou urey $< 7,00$ mmol/l.

Tab. 2. Diskriminačné (cut-off) hodnoty jednotlivých laboratórných parametrov pre riziko úmrtia vyšetrených pri začiatku hospitalizácie pre COVID-19 zoradené podľa diagnostickej účinnosti testov

Parameter	Cut-off value	RR úmrtia	Odds ratio	DÚ testu	Poznámka
IL-6	$\geq 51,60$ ng/l	3,36	4,69	0,763	časovo predchádza vzostupu CRP o 24—48 hod.
D-dimér	$\geq 2,00$ mg/l	1,69	1,91	0,738	
% Lymfocyty	$< 10,5\%$	2,30	2,84	0,728	
NLR	$\geq 7,56$	2,13	2,60	0,723	
CRP	$\geq 75,68$ mg/l	1,88	2,20	0,711	
Leukocyty	$\geq 11,50$ mld/l	1,60	1,79	0,699	
Urea	$\geq 7,00$ mmol/l	3,47	4,54	0,651	súčasť CURB-65
% SaO ₂	$\leq 92,0\%$	1,67	1,88	0,637	

Legenda: RR - relatívne riziko, DÚ - diagnostická účinnosť

nota, cut-off value) pre každý jednotlivý sledovaný parameter pri iniciálnom laboratórnom zhodnotení pacientov. Hodnoty rozhodovacích limitov pre jednotlivé parametre boli určené buď na základe prijatých arbitrárnych hodnôt (napr. pri stratifikačno-prognostickom indexe CURB-65), alebo boli odvodené z percentilového rozdelenia všetkých nameraných hodnôt, zväčša na úrovni 75-teho percentilu (rozhranie 3. a 4. kvartilu) a následnej analýzy za využitia binárnych (kontingenčných) tabuliek pri čo najvyššej diag-

nostickej účinnosti testu. Odhad prognózy (rizika úmrtia) pri danej diskriminačnej hodnote každého jednotlivého parametra sme hodnotili metódami epidemiologickej štatistiky (senzitivnosť, špecifickosť, diagnostická účinnosť, analýza rizika) (M o c á k a kol., 2008).

Diskriminačná hodnota pre ureu na úrovni 7,00 mmol/l je hodnota určená arbitrárne ako súčasť v klinickej praxi zaužívaného stratifikačného a prognostického indexu CURB-65, ktorý sa využíva ako prediktor mortality

v komunite vzniknutej pneumónie, kam možno zaradiť aj ochorenie COVID-19 ako komunitnú pneumóniu vírusového pôvodu. Iba samotný parameter urea vyššia ako 7,00 mmol/l indikuje pri klasickej komunitnej pneumónii 30-dňovú úmrtnosť na úrovni 2,7 %. Pokiaľ sa pridruží aj vek vyšší ako 65 rokov, tak sa riziko 30-dňovej mortality zvýši na 6,8 % (M a c f a r l a n e, 2021).

Ng u y e n a kol. (2020) pri aplikácii skóre CURB-65 u 279 pacientov s COVID-19 zistili, že pacienti s týmto ochorením mali horší priebeh (letalita 18,3 %), ako by ukazoval tento etablovaný prediktor pri klasickej komunitnej pneumónii, čiže využite tohto skórovacieho systému pri COVID-19 podhodnocuje závažnosť prognózy tohto ochorenia. Zdôvodňujú to aj tým, že CURB-65 nezahŕňa v sebe špecifická charakteristické pre COVID-19, a to najmä hypoxémiu vyžadujúcu oxygenoterapie, ako i vírusom indukovanú „cytokínovú búrku“, ktorej markerom je IL-6. So stanovením urey ako laboratórneho parametra prognostického skóre CURB-65 uvažujú pri COVID-19 aj K a v s a k a kol. (2020). Aj v našom prípade sme preukázali vyššie riziko mortality pacientov s COVID-19 pri hladinách urey vyšších ako 7,00 mmol/l (na čo však môžu vplývať aj iné rizikové faktory, najmä vek vyšší ako 65 rokov). Relatívne riziko úmrtia u pacientov s ureou vyššou ako 7,00 mmol/l voči skupine s ureou nižšou ako 7,00 mmol/l bolo takmer 3,5-krát vyššie.

Využitie zápalových laboratórných markerov v monitorovaní priebehu a odhadu prognózy je pri zápalovom ochorení, akým je i COVID-19 viac-menej logické. Do úvahy prichádzajú bežne využívané zápalové markery – CRP, počet leukocytov, ale i napr. prokalcitonín, či feritín. Vzhľadom na vírusový pôvod ochorenia je však netypickým nálezom pomerne vysoký vzostup CRP, ktorý skôr sprevádza zápalové ochorenia baktériového pôvodu. V prípade tohto ochorenia je však potrebné vziať do úvahy patogenézu ochorenia – vírus SARS-CoV-2 atakuje nielen bunky imunitné (monocyty/makrofágy), ale aj bunky epitelu a cievneho endotelu, ktoré na sprievodnú tkanivovú hypoxiu reagujú vysokou produkciou cytokínov, najmä IL-6, ktorý ako najstabilnejší z nich má najlepšie predpoklady aj pre laboratórne stanovenie (T h o m a s, 1999). IL-6 je hlavnou signálnou molekulou na produkciu (proteosyntézu) CRP v pečeni ako markera akútnej fázy zápalu, a tak časovo predchádza laboratórnemu záchytu vzostupu CRP o 24–48 hodín (T h o m a s a kol., 1999). Na druhej strane cirkulujúci CRP aktivuje produkciu solubilného receptora

pre interleukín-6 (sIL-6R) a potencuje tak rozvoj zápalového procesu vytváraním komplexu sIL-6R/IL-6 (Jones a kol., 1999). Vyššie hladiny IL-6, CRP (porovnanie najvyššieho kvartilu voči najnižšiemu kvartilu) sú spojené s vyššou mortalitou (pri IL-6 1,9-násobok, pri CRP 1,6-násobok), ako to jednoznačne na 1293 zdravých starších jedincoch preukázali H a r r i s o v á a kol. (1999).

K a v s a k a kol. (2020) považujú CRP ako dôležitý diskriminačný parameter pri porovnaní skupín pacientov s COVID-19 zomrelých (n = 113) vs. preživších (n = 161) a uvádzajú mediánovú diskriminačnú hladinu CRP 113 mg/l, rovnako tak aj IL-6, kde diskriminačnú hodnotu kladú v mediáne na úroveň 72 ng/l. Mortalitu u pacientov s COVID-19 pri iniciálnom vstupnom vyšetrení CRP vyššom ako 100 mg/l na úrovni 42 %, a pri iniciálnej hodnote pod 100 mg/l na úrovni 37 % zistili pri rozbere 95 hospitalizovaných pacientov s COVID-19 autori z Bardejova (H u d á k o v á a kol., 2021). Oba parametre – CRP aj IL-6 – môžu odlíšiť aj závažnosť priebehu COVID-19, ako to ukázali L i u a kol. (2020), pričom diskriminačnú hodnotu CRP stanovili na 41,8 mg/l a IL-6 na 32,1 ng/l.

V metaanalýze dát z 207 prác uvádzajú I z c o v i c h a kol. (2020) pri vysokom CRP (viac ako 100 mg/l) riziko mortality na úrovni odds ratio (OR) 6,6.

V našom súbore sme pri iniciálnej vstupnej hladine CRP vyššej ako 75,68 mg/l zistili riziko úmrtia na COVID-19 na úrovni 26,7 %, 1,88-krát vyššie voči pacientom, ktorí pri vstupnom vyšetrení mali hladinu CRP nižšiu ako uvedená cut-off hodnota (odds ratio 2,2). Obdobne v prípade vyšetrenia hladiny IL-6 pri prijatí vyššej ako 51,6 ng/l sme v našom súbore stanovili riziko úmrtia na úrovni 36,1 %, čo je 3,35-krát vyššie voči pacientom, u ktorých sa pri prijatí stanovila hladina IL-6 nižšia ako táto cut-off hodnota. Ďalšími zo zápalových parametrov, ktoré môžu odlíšiť priebeh ochorenia COVID-19 sú prokalcitonín (PCT) a feritín (L i u a kol., 2020, K a v s a k a kol., 2020, H u d á k o v á a kol., 2021). Prokalcitonín však v našom súbore bol vyšetrovaný iba nepravidelne, pri feritíne boli iniciálne vyšetrenia síce častejšie, avšak v menšom súbore dát sme nezistili štatisticky významnú diskriminačnú hodnotu. K a v s a k a kol., 2020 udávajú pri feritíne diskriminačnú hodnotu na úrovni 1418 µg/l, L i u a kol., 2020 pri PCT 0,07 µg/l.

Vírusový pôvod ochorenia sa však významne prejavuje v zmene diferenciálneho leukogramu, najmä poklesom lymfocytov (čo je pre väčšinu vírusových ochorení typic-

kou známkou), či už v absolútnom alebo relatívnom vyjadrení, ako i zmenami indexov odvodených výpočtami, napr. pomeru počtu neutrofilov ku lymfocytom.

Metaanalýza 207 prác (I z c o v i c h a kol., 2020) uvádza pre riziko mortality pri COVID-19 aj vysoký počet leukocytov (vyšší ako 10 mld/l) – odds ratio 4,06, pokles počtu lymfocytov (o 1 mld/l) – odds ratio 3,57, hodnoty D-diméru vyššie ako 1,00 mg/l, odds ratio 4,81.

V našom súbore sme pri cut-off celkového počtu leukocytov vyššieho ako 11,5 mld/l zachytili 1,6-krát vyššie riziko úmrtia ako v skupine pacientov s hladinami leukocytov nižšími (OR = 1,79), pri relatívnom počte lymfocytov pod 10,5 % ako diskriminačnej hodnote bolo riziko úmrtia 2,3-krát vyššie ako u pacientov, nad touto hranicou relatívneho počtu lymfocytov (OR = 2,85). Rovnako pri hodnotení indexu NLR v našom súbore vyššom ako 7,56 bolo riziko úmrtia 2,1-krát vyššie ako u pacientov s indexom NLR nižším ako uvedená diskriminačná hodnota (OR = 2,61). Zvýšenie indexu NLR je spôsobené dysreguláciou expresie zápalových cytokínov, upreguláciou génov, ktoré zapríčiňujú zánik (smrť) lymfocytov – spôsobenou mechanizmom infekcie SARS-CoV-2. Vzostup NLR je teda indikátorom závažnosti COVID-19, napríklad Ponti a kol. (2020) uvádzajú, že až 75,8 % pacientov s ťažkým priebehom COVID-19 počas hospitalizácie malo index NLR vyšší ako 2,973. Rovnako i metaanalýza piatich prác zaoberajúcich sa pomerom NLR u pacientov s COVID-19 preukázala významný nárast pomeru NLR u pacientov s ťažkým priebehom COVID-19 (L a g u n a s - R a n g e l, 2020).

U pacientov s ťažšími formami COVID-19 je jedným z typických nálezov obmedzenie pľúcnych funkcií, i keď u hospitalizovaných sa má obmedziť vyšetrenie iba na testy, ktoré sú nevyhnutné pre rozhodnutia o okamžitej liečbe, pričom vyšetrenia krvných plynov z artériového odberu medzi takéto vyšetrenia patria (L a š š á n, K r i š t ú f e k, 2021). Tieto boli vyšetované aj v našom súbore, pričom už pri prijatí sme zistili štatistickú významnosť pri vyšetovaní saturácie artériovej krvi kyslíkom (v %) v skupine zomrelých a skupine preživších, pričom v priebehu hospitalizácie v skupine zomrelých prišlo ešte k ďalšiemu zhoršeniu saturácie artériovej krvi kyslíkom. Pri SaO_2 menšej ako 92 % bolo riziko úmrtia 24,2 % (približne 1,7-krát vyššie ako u pacientov so saturáciou vyššou ako takto určená diskriminačná hodnota). Podobné výsledky zaznamenali aj bardejovskí autori (H u d á k o v á

a kol., 2021), ktorí pri saturácii krvi kyslíkom pod 90 % pri prijatí uvádzajú úmrtnosť 40 %.

Posledným hodnoteným prognostickým markerom bolo vyšetovanie D-diméru, ktorý poukazuje na úroveň fibrinolytického procesu pri rozpúšťaní vznikajúcich trombov (fibrínu), čo je pri COVID-19 charakteristické. D-dimér sa všeobecne považuje za ukazovateľ prognózy pri COVID-19, i keď arbitrárne prijatá diskriminačná hodnota vyššia ako 0,5 mg/l používaná za bežných okolností hlavne pri vylúčení trombogénneho procesu, mala nízky diskriminačný potenciál a v našom súbore až cut-off hodnota vyššia ako 2,0 mg/l mala dostatočný diskriminačný potenciál (relatívne riziko 1,7, OR = 1,91), i keď ako jediný zo sledovaných markerov bez štatistickej významnosti. Vyššia diskriminačná hodnota poukazuje práve na vyšší trombogénny potenciál COVID-19 ale i na vyššiu úroveň fibrinolytickej aktivity organizmu, pri ktorej ešte priebeh ochorenia môže byť priaznivý. Diskriminačnú hodnotu u hospitalizovaných pacientov na úrovni 2,0 mg/l pri prijatí uvádzajú ako optimálnu cut-off hodnotu aj čínski autori (Z h a n g a kol., 2020) pri analýze súboru 343 hospitalizovaných pacientov, s rizikom úmrtia viac ako 50-násobne vyšším ako u pacientov s hladinami D-diméru nižšími ako uvedená diskriminačná hodnota. Paradoxne vyššiu mortalitu (až 40 %) zaznamenali H u d á k o v á a kol. (2021) pri fyziologických hodnotách D-diméru pri prijatí, kým pri zvýšených hodnotách D-diméru pri prijatí bola zachytená mortalita na úrovni 30 %.

Pri zhodnotení jednotlivých laboratórnych parametrov používaných v našom súbore sme podľa hodnoty diagnostickej účinnosti jednotlivých testov (pri zadaných diskriminačných cut-off hodnotách) určili aj ich prediktívny potenciál pri odhade prognózy vývoja pacientov hospitalizovaných pre COVID-19. Vo všetkých prípadoch, s výnimkou vyšetrenia D-diméru, sme zachytili štatisticky významný potenciál (vyjadrený aj mierou diagnostickej účinnosti). Poukazuje to na významný prínos vyšetovania laboratórnych parametrov pre odhad prognózy hospitalizovaných pacientov s COVID-19, čo je v súlade i so závermi publikovaných systematických prehľadov a metaanalýz. Výsledky tak v konečnom dôsledku môžu prispievať k ďalšiemu upresňovaniu a posilňovaniu medicíny, resp. laboratórnej medicíny založenej na dôkazoch (EBM, resp. EBLM), čo sa spektra výberu a diskriminačných hodnôt jednotlivých laboratórnych parametrov týka.

ZÁVER

Na základe analýz výsledkov vlastnej práce, ktoré sú v súlade s výsledkami početných prác svetového písomníctva, možno skonštatovať, že laboratórne parametre svojou diagnostickou informáciou prispievajú k správnosti a komplexnosti nielen iniciálneho posúdenia klinického stavu hospitalizovaného pacienta s COVID-19 ale i k priebežnému hodnoteniu jeho priebehu. Znalosť výberu parametrov a ich diskriminačných hodnôt môže prispieť k odhadu prognózy a stratifikácii rizika pacienta pri ochorení s vysokou mierou letality, akým je COVID-19. Cieľom práce je poskytnúť „iný“ pohľad na prognostický potenciál bežne používaných laboratórných parametrov (napr. urea, CRP, počet leukocytov, lymfocytov), ako i niektorých menej často používaných markerov (napr. IL-6, index NLR). Využívanie laboratórných parametrov tak môže v klinickej praxi významne prispievať k stratifikácii rizika hospitalizovaného pacienta s COVID-19, jeho následnom manažmente (včasnom prijatí najvhodnejších diagnosticko-terapeutických postupov), čím sa laboratórna diagnostika stáva základnou súčasťou integrovaného klinického a laboratórneho diagnostického algoritmu koronavírusovej infekcie a COVID-19.

LITERATÚRA

1. **Bohn, M. K., Lippi, G., Horvath, A., et al. (2020):** Molecular, serological and biochemical diagnosis and monitoring of COVID-19. IFCC Task force evaluation of the latest evidences. *Clin. Chem. Lab. Med.*, 2020, roč. 58, č. 7, p. 1037—1052.
2. **Cucinotta, D., Vanelli, M. (2020):** WHO Declares COVID-19 a Pandemic. *Acta Biomed.*, 2020; roč. 91, č. 1, p. 157—160. DOI: 10.23750/abm.v91i1.9397.
3. **Červený, J., Mišík, M., Šufliarsky, K. (2021):** Hospitalizácie počas pandémie SARS-CoV-2 Komentár o hospitalizáciach v súvislosti s koronavírusovou infekciou Inštitút zdravotných analýz. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. 23. februára 2021, 12 s. + dodatok A 3 s. Dostupné na: <https://www.health.gov.sk/?iza> (cit. 15. 10. 2021). Analýzy/ Komentár k základným štatistikám hospitalizácií pacientov s Covid19 na Slovensku (23. 2. 2021).
4. **Friedecký, B., Kratochvíla, J. (2020):** Laboratorní aspekty COVID-19. Diagnostika, epidemiologie, prognóza pacientů. *Klin. Biochem. Metab.*, (2020), roč. 28 (49), č. 3, p. 97—105.
5. **Harris, T. B., Ferucci, L., Tracy, R. P., et al. (1999):** Associations of elevated interleukin-6 and C-reactive protein levels with mortality in the elderly. *Am. J. Med.*, 1999, roč. 106, p. 506—512.
6. **Henry, B. M., Santos de Oliveira, M. H., Benoit, S., et al. (2020):** Hematologic, biochemical and immune biomarker abnormalities associated with severe illness and mortality in coronavirus disease 2019 (COVID-19): a meta-analysis. *Clin. Chem. Lab. Med.*, 2020, 58 (7), 1023—1028, doi: 10.1515/cclm-2020-0369.
7. **Hudáková, J., Chovanec, J., Oslacká, J., et al. (2021):** Výskyt infekcie COVID-19 na internom oddelení NsP Bardejov počas druhej vlny pandémie COVID-19 (súbor pacientov). *Interná med.*, 2021, roč. 21, č. 6: p. 287—291.
8. **Izcvich, A., Ragusa, M. A., Tortosa, F., et al. (2020):** Prognostic factors for severity and mortality in patients infected with COVID-19: A systematic review. *PLOS One*, 15(11): e0241955. doi: 10.1371/journal.pone.0241955.
9. **Jones, S. A., Novick, D., Horiuchi, S., et al. (1999):** C-reactive protein: a physiological activator of interleukin 6 receptor shedding. *J. Exp. Med.*, 1999, roč. 189, č. 3, p. 599—604.
10. **Kavsak, P. A., DeWit, K., Worster, A. (2020):** Emerging key laboratory tests for patients with COVID-19. *Clin. Biochem.*, 2020, 81: 13—14.
11. **Lagunas-Rangel, F. A. (2020):** Neutrophil-to-lymphocyte ratio and lymphocyte-to-C-reactive protein ratio in patients with severe coronavirus disease 2019 (COVID-19): A meta-analysis. *J. Med. Virol.*, 2020, p. 1—2. doi: 10.1002/jmv.25819.
12. **Laššán, Š., Krištúfek, P. (2021):** COVID 19. *Respiro*, 2021, roč. 19, č. 2, p. 44—50.
13. **Liu, F., Li, L., Xu, M., et al. (2020):** Prognostic value of interleukin-6, C-reactive protein, and procalcitonin in patients with COVID-19. *J. Clin. Virol.*, 2020; roč. 127, <https://doi.org/10.1016/j.jcv.2020.104370>.
14. **Macfarlane, J. (2021):** CURB-65-score-pneumonia-severity. MD+Calc. Dostupné: <https://www.mdcalc.com/curb-65-score-pneumonia-severity> (cit. 15. 10. 2021).
15. **Mocák, J., Balla, B. (2008):** Hodnotenie úspešnosti laboratórných testov a možnosti počítačom podporovanej klinickej diagnózy, p. 67—72. In **Gaško, R. (ed.), 2008: Štatistické metódy pre klinickú epidemiológiu a laboratórnu prax.** Košice: Vydavateľstvo APRILLA, 1. vyd., 91 p., ISBN-978-80-89346-00-4.
16. **Nguyen, Y., Corre, F., Honsel, V., et al. (2020):** Applicability of the CURB-65 pneumonia severity score for outpatient

- treatment of COVID-19. *J. Infection*, 2020, roč. 81, p. e96—e98. <https://doi.org/10.1016/j.jinf.2020.05.049>.
- 17. Ponti, G., Maccaferri, M., Ruini, C., et al. (2020):** Biomarkers associated with COVID-19 disease progression. *Crit. Rev. Clin. Lab. Sci.*, 2020, doi: 10.1080/10408363.2020.1770685.
- 18. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO)** práve prehlásila nový koronavírus za pandémieu. 11. 3. 2020. Dostupné na: <https://www.omeiach.com/strucne/17397-mimoriadna-sprava-svetova-zdravotnicka-organizacia-who-prave-prehlasila-novy-koronavirus-za-pandemiu> (cit. 7. 3. 2021).
- 19. Thomas, L. (ed.), (1999):** *Clinical Laboratory Diagnostics. Use and Assessment of Clinical Laboratory Results*. Frankfurt/Main TH-Books Verlagsgesellschaft mbH, 1. English Edition, 1527 p., ISBN 3-9805215-4-0.
- 20. Zhang, L., Yan, X., Fan, Q., et al. (2020):** D-dimer levels on admission to predict -in-hospital mortality in patients with Covid-19. *J. Thromb. Haemost.*, 2020 Jun; 18(6): 1324—1329. doi: 10.1111/jth.14859.